

Przypadek zawleczenia *Eyprepocnemis plorans* (CHARPENTIER, 1825) (Orthoptera: Acrididae) do Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15804009>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW¹ , SEBASTIAN CZECZOR²

¹ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, e-mail: grusleon@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8043-7883

² ul. Góry Świętej Anny 4, 47-150 Raszowa, Polska, e-mail: czeczorsebastian6@gmail.com

ABSTRACT. A case of introduction of *Eyprepocnemis plorans* (CHARPENTIER, 1825) (Orthoptera: Acrididae) in to Poland.

Garden shopping centres and markets, where numerous ornamental plants from different continents are sold, are places where many alien animal species, most often insects, have been found. Here we report the first known case of an accidental introduction of the lamenting grasshopper *Eyprepocnemis plorans* in to Poland. A single immature individual of this species was found among ornamental plants in the OBI shopping centre in Opole (50.676347,17.915175), Poland, on 5th October 2024.

KEY WORDS: Orthoptera, Poland, new records, garden centres, import.

Do rodzaju *Eyprepocnemis* FIEBER, 1853 należy 31 gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) występujących w Afryce, Azji i Europie (CIGLIANO *et al.* 2025). *Eyprepocnemis plorans* (CHARPENTIER, 1825) zasiedla głównie północną, wschodnią i południową część Afryki, w Azji występuje w Syrii, Izraelu, Jordanii, Turcji, Iranie, na Kaukazie i Płw. Indyjskim, natomiast w Europie w pasie od południowej Portugalii, poprzez zachodnią i południową Hiszpanię, Baleary, Korsykę, Sycylię, południowo-wschodnie Włochy, aż po Grecję (BELLMANN *et al.* 2019, CIGLIANO *et al.* 2025, iNATURALIST 2025). Ostatnio gatunek został wykazany w Chorwacji i Bułgarii (ĆATO & ZAGORAC 2021, NAUMOVA & GENCHEV 2022). Szarańczak ten zasiedla wilgotne tereny trawiaste, a także sady i porośnięte krzewami wydmy w pobliżu wybrzeży. Osobniki dorosłe pojawiają się w lipcu i występują do listopada (MASSA *et al.* 2013, BELLMANN *et al.* 2019).

W Polsce gatunek ten zanotowano na terenie marketu budowlanego i ogrodniczego OBI, a jego nienaturalne pochodzenie nie budzi wątpliwości:

– **Opole** [UTM: YS01, koordynaty: 50.676347,17.915175], 5.10.2024, 1 larwa samca (leg. S. Czeczor, det. P. Żurawlew), stoisko z roślinami z którymi zapewne został przywieziony do Polski. Odłowiony okaz hodowano do dnia 13.11.2024, kiedy padł (fot. 1, 2).

Podobnych stwierdzeń ewidentnie zawleczonych osobników tego gatunku, dokonano już wcześniej w kilku miejscach Europy: w październiku 2021 w Mannheim w Niemczech (HOCHKIRCH *et al.* 2022), we wrześniu 2023 w Zurichu (Szwajcaria), w październiku 2023 w Schwielowsee (Niemcy) i w listopadzie 2023 w Budapeszcie (Węgry) (iNATURALIST 2025).

Ryc. 1. *Eyprepocnemis plorans*, Opole, okaz w dniu odłowienia, 5 października 2024 (fot. S. Czeźcor).

Fig. 1. *Eyprepocnemis plorans*, Opole, the specimen on the day of catch, 5th October 2024 (photo S. Czeźcor).

Ryc. 2. *Eyprepocnemis plorans*, okaz w czasie hodowli, 11 listopad 2024 (fot. P. Żurawlew).

Fig. 2. *Eyprepocnemis plorans*, 1 specimen during breeding, 11th October 2024 (photo P. Żurawlew).

Centra ogrodnicze i handlowe w Europie, w których w sprzedaży są liczne rośliny ozdobne z różnych kontynentów są miejscami gdzie wykazano występowanie wielu egzotycznych gatunków zwierząt, najczęściej owadów (ŠEFROVÁ & LAŠTŮVKA 2005, ŽURAWLEW *et al.* 2020, HOCHKIRCH *et al.* 2021). Wcześniej na terenie Polski zanotowano już inne zawleczone gatunki prostoskrzydłych: *Eugaster spinulosa* (JOHANSSON, 1763) (BAZYLUK & LIANA 2000), *Homoeogryllus tessellatus* (SERVILLE, 1838), *H. xanthographus* (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1847) (ŽURAWLEW *et al.* 2020) i *Anacridium aegyptium* (LINNAEUS, 1764) (ŽURAWLEW & CZYŻEWSKI 2024).

Dziękujemy Sewerynowi Grobelnemu i Michałowi Brodackiemu za pomoc w przygotowaniu doniesienia.

PIŚMIENNICTWO

- BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydłe Orthoptera. *Katalog Fauny Polski* 17(2): 1–156.
- BELLMANN H., RUTSCHMANN F., ROESTI CH., HOCHKIRCH A. 2019. Der Kosmos Heuschrecken – führer. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart, 431 pp.
- CIGLIANO M.M., BRAUN H., EADES D.C., OTTE D. 2025. *Eyprepocnemis plorans* (CHARPENTIER, 1825). Orthoptera Species File. Retrieved on 2025-06-09 at <http://orthoptera.speciesfile.org/otus/820608/overview>.
- ČATO S., ZAGORAC D. 2021. Unexpected faunistic records of *Rhacocleis annulata*, *Eyprepocnemis plorans*, and *Xya pfaendleri* (Orthoptera) from Croatia and Slovenia. *Natura Croatica* 30(2) 501–511.
- HOCHKIRCH A., ANDREĀ J., FRANZEN A., JUNG C., KLOSINSKI V., MANZ A., PAULUS C., RAUTENBERG T., SANDER U., SCHÄDLER M., STALLING T. 2021. Heuschrecken in Deutschland 2020 – Interessante Heuschreckennachweise auf der Meldeplattform heuschrecken.observation.org aus dem Jahr 2020. *Articulata* 36: 61–76.
- HOCHKIRCH A., FRANZEN A., BÄHR H., BOCZKI R., BOHN K., BRAUNER O., DEITERS G., FROELICH-SCHMITT B., HARZDORF M., JILG J., KOSLOWSKI S., LAURUSCHKUS H., PAHL J., SCHMITZ M. 2022. Heuschrecken in Deutschland 2021 – Interessante Heuschreckennachweise auf der Meldeplattform heuschrecken.observation.org aus dem Jahr 2021. *Articulata* 37: 67–82.
- INATURALIST 2025. <https://www.inaturalist.org/taxa/424336-Eyprepocnemis-plorans> [dostęp 9 VI 2025].
- MASSA B., FONTANA P., BUZZETTI F.M., KLEUKERS R.M.J.C., ODÉ B. 2013. Orthoptera. Fauna d'Italia. Vol. 48. Calderini, Milano, 563 pp.
- NAUMOVA M., GENCHEV V. 2022. First Records of *Eyprepocnemis plorans* (CHARPENTIER, 1825) in Bulgaria (Orthoptera: Acrididae). *Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv, Supplement* 2: 111–116.
- ŠEFROVÁ H., LAŠTŮVKA Z. 2005. Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brumensis* 53: 151–170. DOI: 10.11118/act-aum200553040151.
- ŽURAWLEW P., CZYŻEWSKI S. 2024. Nowe przypadki zawleczeń szarańczy egipskiej *Anacridium aegyptium* (LINNAEUS, 1764) (Orthoptera: Acrididae) i komentarz do informacji o jej dawnych nalotach do Polski. *Acta entomologica silesiana* 32(004): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.11365877.
- ŽURAWLEW P., DESUTTER-GRANDCOLAS L., SZYMAŃSKI P., HERMAN D. B. 2020. New records of exotic crickets in Europe: *Homoeogryllus* species (Orthoptera: Gryllidea: Phalangopsidae). *Journal of Orthoptera Research* 29(2): 121–125. DOI: 10.3897/jor.29.50387.

Accepted: 16 May 2025; published: 4 July 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>